

Peran Teknologi Finansial dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Yatmoko Baroto
Universitas Negeri Jakarta
yatmoko.baroto@mhs.unj.ac.id

Abstrak

Inklusi keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Teknologi finansial (Teknologi Finansial) telah berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini membahas peran Teknologi Finansial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan manfaat Teknologi Finansial bagi masyarakat yang belum terlayani oleh layanan keuangan tradisional.

Keywords : Financial Teknologi, Inklusi Keuangan

1. Pendahuluan

Salah satu mesin utama pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan, menurut Bank Dunia (2018), memberikan akses kepada masyarakat dan perusahaan terhadap layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk kredit, asuransi, tabungan, pembayaran, dan transaksi. Hanya 49% orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, menurut statistik dari Global Findex Database (2017) (Nugroho & Purwanti, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan tradisional. Pemerintah dan industri keuangan menghadapi hambatan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil sebagai akibat dari rendahnya tingkat inklusi keuangan.

Dalam kerangka kerja ini, Teknologi Finansial, atau teknologi finansial, hadir sebagai sarana yang tepat untuk mengatasi sejumlah hambatan terhadap inklusi keuangan. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi digital untuk menyediakan berbagai layanan keuangan yang dapat diakses melalui komputer dan perangkat elektronik lainnya. Oleh karena itu, Teknologi Finansial dapat menjangkau mereka yang sulit dijangkau oleh bank-bank tradisional dan berada di tempat yang jauh (Karmeli et al., 2021). Financial technology juga menyediakan produk keuangan yang lebih

kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat kurang mampu, proses layanan yang lebih cepat, dan biaya yang lebih murah (Riyanto et al., 2018).

Namun, meski menjanjikan, adopsi Teknologi Finansial di Indonesia bukannya tanpa tantangan. Di antara tantangan utama yang perlu diatasi adalah peraturan yang tidak sepenuhnya mendukung, ancaman keamanan data, dan rendahnya tingkat literasi digital (Andriariza & Agustina, 2020). Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem Teknologi Finansial yang kuat dan inklusif, diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta institusi akademis. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi Teknologi Finansial dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, hambatan yang dihadapi, dan menawarkan saran kebijakan untuk mengoptimalkan manfaat Teknologi Finansial bagi individu yang kurang beruntung dengan layanan keuangan konvensional.

2. Peran Teknologi Finansial dalam Inklusi Keuangan

Teknologi Finansial, atau teknologi finansial, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan memberikan berbagai jawaban kreatif untuk masalah inklusi keuangan. Teknologi Finansial memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih efektif daripada yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Berikut ini adalah beberapa cara Teknologi Finansial berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia:

1) Peningkatan Ketersediaan

Peningkatan aksesibilitas adalah salah satu kontribusi terbesar Teknologi Finansial terhadap inklusi keuangan. Ponsel pintar dan perangkat mobile lainnya, yang menjadi semakin umum di Indonesia, dapat digunakan untuk mengakses layanan Teknologi Finansial. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2020) menunjukkan bahwa 73,7% masyarakat Indonesia memiliki akses ke internet, dengan smartphone menjadi perangkat utama yang digunakan untuk mengakses layanan. Hal ini membuat layanan keuangan yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh mereka yang tinggal di daerah terpencil menjadi mungkin bagi mereka (Yasfin & Kristiana, 2023). Pengguna dapat melakukan transaksi keuangan menggunakan aplikasi Teknologi Finansial seperti

mobile banking dan dompet elektronik, yang menghemat waktu dan uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi bank.

1) Prosedur yang Lebih Cepat dan Efektif

Dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional, Teknologi Finansial menyediakan proses yang lebih cepat dan efektif. Contohnya, prosedur pengajuan pinjaman melalui platform Teknologi Finansial sering kali lebih cepat karena mereka menilai kelayakan kredit secara instan menggunakan teknologi analisis data (Karmeli et al., 2021). Tidak demikian halnya dengan bank konvensional, dimana prosedur pengajuan pinjaman bisa memakan waktu berminggu-minggu. Layanan Teknologi Finansial juga lebih mudah diakses oleh mereka yang sebelumnya tidak termasuk dalam sistem keuangan formal karena biaya administrasinya yang lebih rendah dan persyaratan dokumentasi yang lebih sederhana (Pambudianti et al., 2020).

2) Produk Keuangan Inovatif

Teknologi finansial menyediakan berbagai produk keuangan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh produk keuangan tradisional. Misalnya, perusahaan kecil dan individu dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pinjaman kecil melalui layanan pinjaman mikro yang ditawarkan oleh platform Teknologi Finansial (Yorisca, 2021). Selain itu, platform pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding menawarkan usaha kecil dan menengah (UKM) sebuah sumber keuangan alternatif jika mereka tidak dapat memperoleh pinjaman bank (Pambudianti et al., 2020). Insurtech, atau produk asuransi berbasis teknologi, juga menawarkan keamanan finansial dengan premi yang lebih terjangkau dan prosedur klaim yang lebih mudah.

4) Literasi dan Edukasi di Bidang Keuangan

Teknologi Finansial juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Banyak bisnis Teknologi Finansial yang berkonsentrasi pada edukasi keuangan, menawarkan data dan sumber daya untuk membantu konsumen memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik (Nugroho, 2022). Teknologi Finansial dapat

menawarkan konten instruksional, termasuk artikel, video, dan webinar, yang menjelaskan konsep-konsep dasar keuangan, investasi, manajemen anggaran, dan perencanaan keuangan jangka panjang dengan menggunakan aplikasi dan platform digital. Sangat penting bagi masyarakat untuk menerima informasi ini agar dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kesehatan keuangan mereka secara keseluruhan.

3. Tantangan Dalam Penerapan Finansial Teknologi

Teknologi Finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan di Indonesia, tetapi ada sejumlah hambatan yang harus dihilangkan sebelum manfaatnya dapat disebarkan secara adil dan aman. Berikut ini adalah beberapa hambatan utama dalam penerapan Teknologi Finansial:

1) Keamanan dan Regulasi

Salah satu hambatan utama dalam perkembangan Teknologi Finansial adalah regulasi. Meskipun pembatasan yang terlalu longgar dapat membahayakan pelanggan dan sistem keuangan secara keseluruhan, undang-undang yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi. Melalui berbagai undang-undang dan program, termasuk regulatory sandbox, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah bekerja untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan promosi inovasi (OJK, 2019) (Fachrurazy & Siliwadi, 2020). Namun, masih ada masalah, terutama terkait privasi pengguna dan perlindungan data. Dengan meningkatnya transaksi digital, keamanan siber menjadi semakin penting. Ada risiko nyata bahwa serangan siber, pencurian data, dan penipuan digital dapat mengikis kepercayaan publik terhadap Teknologi Finansial (Sandriana et al., 2022).

2) Literasi Keuangan dan Digital

Di Indonesia, masih ada kekurangan pengetahuan tentang literasi digital dan keuangan, terutama di kalangan orang tua dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan (OECD, 2020) (Hussin et al., 2022). Banyak orang tidak tahu cara menggunakan teknologi digital, dan mereka tidak tahu dasar-dasar layanan dan barang keuangan. Adopsi Teknologi Finansial dapat terhambat oleh hal ini karena masyarakat mungkin merasa tidak nyaman

atau waspada terhadap teknologi baru. Selain itu, pemahaman yang tidak memadai tentang keuntungan dan bahaya yang terkait dengan produk Teknologi Finansial dapat menyebabkan pemanfaatan yang tidak memadai atau mungkin penyalahgunaan (Oppong et al., 2023) . Oleh karena itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital serta pendidikan.

3) Terbatasnya Infrastruktur untuk Teknologi

Masalah utama lainnya adalah infrastruktur teknologi di Indonesia yang tidak merata. Meskipun penetrasi internet meningkat, banyak daerah terpencil yang masih belum memiliki konektivitas internet yang memadai (APJII, 2020)(Rahayu et al., 2022). Layanan Teknologi Finansial mungkin sulit diakses karena koneksi internet yang lambat atau tidak dapat diandalkan. Kurangnya akses terhadap teknologi, seperti laptop dan ponsel, merupakan hambatan lain dalam infrastruktur teknis, terutama di wilayah berpenghasilan rendah (Dawood, 2019). Kemampuan Teknologi Finansial untuk mencapai inklusi keuangan yang luas akan terkendala dengan tidak adanya infrastruktur teknologi yang tersedia.

4) Kepatuhan terhadap Peraturan

Perusahaan Teknologi Finansial juga menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan yang berlaku, terutama sebagai perusahaan rintisan yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin kepatuhan penuh. Regulasi yang rumit dan terus berubah dapat membuat operasi menjadi lebih sulit dan menghambat ekspansi (Ahmad et al., 2023). Perusahaan Teknologi Finansial juga mungkin merasa kesulitan untuk memasuki pasar luar negeri karena variasi peraturan di berbagai negara dan wilayah berbeda beda.

5) Persaingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Teknologi Finansial juga menghadapi persaingan dari lembaga keuangan yang sudah mapan seperti bank. Teknologi Finansial memberikan efisiensi dan inovasi, namun lembaga keuangan tradisional memiliki sumber daya yang besar dan basis pelanggan yang cukup besar. Sebagai hasil dari bank-bank besar yang mulai berinovasi dan menciptakan

layanan digital mereka sendiri, industri ini menjadi lebih kompetitif (Karmeli et al., 2021)(Gomber, Koch, & Siering, 2017). Teknologi Finansial harus terus berinovasi dan memberikan nilai tambah yang cukup besar kepada pelanggan agar dapat bersaing.

6. Risiko Penyalahgunaan dan Penipuan (Fraud)

Risiko penyalahgunaan dan penipuan merupakan salah satu tantangan serius dalam penerapan fintech. Dengan semakin meningkatnya transaksi digital, risiko penipuan juga semakin tinggi. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pencurian identitas, transaksi palsu, dan pemerasan digital. Penipuan ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan fintech. Selain itu, penyalahgunaan data pengguna oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, perusahaan fintech perlu mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat dan proaktif dalam mendeteksi dan mencegah penipuan. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi, otentikasi multi-faktor, dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.

4. Saran Kebijakan

Untuk mengoptimalkan manfaat teknologi finansial (Teknologi Finansial) dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, diperlukan peraturan yang sesuai dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Saran kebijakan berikut ini dapat dipraktikkan untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini dan mempercepat adopsi industri Teknologi Finansial:

1) Pembuatan Regulasi yang Adaptif dan Fleksibel

Regulasi yang mudah beradaptasi dan fleksibel diperlukan untuk mendorong inovasi di industri Teknologi Finansial. Dengan menggunakan metode regulatory sandbox, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menciptakan lingkungan regulasi yang mendorong inovasi dan eksperimen. Bisnis Teknologi Finansial dapat menguji barang dan jasa baru di sandbox ini, yang diawasi oleh regulator dan menawarkan lingkungan yang teregulasi. Regulasi juga harus memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan hak-hak konsumen yang kuat, seperti perlindungan data pribadi.

2) Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan

Untuk menjamin bahwa masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan Teknologi Finansial secara efektif, diperlukan inisiatif edukasi yang menekankan pada peningkatan literasi digital dan keuangan. Pembuatan kurikulum literasi keuangan yang luas dan mudah diakses dapat dilakukan oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan komunitas bisnis, institusi akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat dan bahaya Teknologi Finansial juga dapat dicapai melalui inisiatif edukasi yang melibatkan media sosial, media arus utama, dan lokakarya komunitas.

3) Investasi Infrastruktur dalam Teknologi

Pemerintah harus melakukan lebih banyak investasi dalam pengembangan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mengatasi kendala infrastruktur teknologi yang ada. Hal ini mencakup pembangunan menara seluler, peningkatan konektivitas internet broadband, dan penawaran perangkat dengan harga terjangkau ke daerah-daerah berpenghasilan rendah. Kemitraan antara sektor publik dan komersial juga dapat memastikan bahwa teknologi terbaru tersedia untuk semua lapisan masyarakat dan mempercepat pengembangan infrastruktur.

4) Kerjasama antara Pemerintah dan Perusahaan Swasta

Untuk membangun ekosistem Teknologi Finansial yang kuat dan inklusif, kerja sama antara sektor publik dan komersial sangatlah penting. Untuk mengembangkan solusi keuangan yang kreatif dan inklusif, pemerintah dapat mendukung kolaborasi antara bank konvensional dan bisnis Teknologi Finansial. Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang signifikan juga dapat membantu menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memungkinkan adopsi Teknologi Finansial secara luas.

5) Pengembangan Kebijakan Insentif

Untuk mendorong investasi dan inovasi di industri Teknologi Finansial, pemerintah dapat membuat program-program insentif. Program-program ini terdiri dari dukungan untuk

penelitian dan pengembangan, keringanan pajak untuk perusahaan Teknologi Finansial, serta program akselerator dan inkubator perusahaan Teknologi Finansial. Dengan mendorong lebih banyak bisnis untuk masuk ke sektor Teknologi Finansial dan menurunkan biaya operasional, insentif ini dapat mendorong inovasi dan kompetisi.

6) Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Ketika mengembangkan undang-undang untuk industri Teknologi Finansial, perlindungan konsumen harus diutamakan. Semua layanan Teknologi Finansial harus mengikuti peraturan perlindungan konsumen yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah, yang harus mencakup transparansi biaya, keamanan data, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak jujur. Sangat penting untuk memiliki proses pengaduan yang efisien dan layanan pelanggan yang penuh perhatian untuk menjamin penyelesaian keluhan klien yang cepat dan adil.

7) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Untuk menjamin bahwa kebijakan yang dibuat dapat mendorong inklusi keuangan, pemerintah harus terus memantau dan menilainya. Untuk mendapatkan masukan yang menyeluruh dan relevan untuk penilaian ini, berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan Teknologi Finansial, lembaga keuangan konvensional, dan masyarakat sipil, dapat diikutsertakan. Temuan-temuan dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memodifikasi rencana dan kebijakan serta menunjukkan area-area yang membutuhkan pengembangan.

5. Kesimpulan

Meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia sangat bergantung pada teknologi finansial. Teknologi Finansial dapat membantu menjangkau mereka yang kurang terlayani oleh layanan keuangan tradisional dengan menawarkan akses yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efektif ke layanan keuangan. Namun, untuk memaksimalkan keuntungan dari fintech, masalah-masalah seperti infrastruktur, literasi digital, regulasi, persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan yang sudah mapan, dan kemungkinan penipuan atau penyalahgunaan harus diselesaikan.

Perlindungan konsumen yang kuat harus berdampingan dengan kebijakan yang fleksibel dan mudah beradaptasi untuk mendorong inovasi. Program-program literasi digital dan keuangan sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang fintech dan membantu mereka menggunakannya secara efektif. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi sangat penting untuk menyediakan akses yang setara, terutama di tempat-tempat terpencil.

Perusahaan Teknologi Finansial juga harus mengambil inisiatif untuk mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan. Melindungi pelanggan dan menjaga kepercayaan terhadap layanan Teknologi Finansial membutuhkan penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti otentikasi multi-faktor, enkripsi, dan pemantauan transaksi secara real-time. Ancaman seperti pencurian identitas, penipuan digital, dan penyalahgunaan data ada dan berpotensi merusak reputasi Teknologi Finansial dan menghambat masyarakat umum untuk memanfaatkan teknologi ini.

Inovasi dan investasi di sektor fintech dapat dirangsang melalui kolaborasi sektor publik-swasta dan penciptaan skema insentif. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berhasil dalam mempromosikan inklusi keuangan, pemantauan dan penilaian kebijakan yang berkelanjutan juga diperlukan.

Teknologi Finansial memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap inklusi keuangan berkelanjutan di Indonesia, menurunkan kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jika peraturan dan dukungan yang tepat tersedia.

Referensi

- Nugroho, A., & Purwanti, E Y. (2018, April 30). DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA (GLOBAL FINDEX 2014). , 1(1), 1-1. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.1-13>
- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021, December 31). PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA. , 9(3), 219-226. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>
- Riyanto, A., Primiana, I., Yunizar, ..., & Azis, Y. (2018, September 26). Disruptive Technology: The Phenomenon of Teknologi Finansial towards Conventional Banking in Indonesia. IOP Publishing, 407, 012104-012104. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/407/1/012104>
- Andriariza, Y., & Agustina, L. (2020, December 29). PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL INDONESIA DI ERA EKONOMI DIGITAL. , 11(2), 116-116. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.190>
- Yasfin, M A., & Kristiana, R H. (2023, June 30). Pendampingan Moderasi Beragama Generasi Milenial Kabupaten Kudus melalui Pelatihan Literasi Media. , 2(1), 43-54. <https://doi.org/10.35878/kifah.v2i1.792>
- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021, December 31). PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA. , 9(3), 219-226. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>
- Pambudianti, F F R., Purwanto, B., & Maulana, T N A. (2020, January 28). The implementation of Teknologi Finansial: Efficiency of MSMEs loans distribution and users' financial inclusion index. Universitas Merdeka Malang, 24(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3218>
- Yorisca, Y. (2021, June 30). TANTANGAN GLOBAL SAAT INI: MENGHADAPI PEERS TO PEERS LENDING DENGAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES DALAM PRAKTEK PERBANKAN. , 18(2), 272-272. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.751>
- Nugroho, P D. (2022, August 30). Tinjauan Konsep Pinjam Meminjam Berbasis Online Prespektif dalam Etika Bisnis. , 1(2), 112-112. <https://doi.org/10.34310/slj.v1i2.667>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D N. (2020, September 2). REGULASI DAN PENGAWASAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. , 2(2), 154-171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Sandriana, A., Rianto, R., & Maulana, F. (2022, June 27). Klasifikasi serangan malware terhadap lalu lintas jaringan Internet of Things menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbour (K-NN). , 3(1), 12-22. <https://doi.org/10.35970/e-joint.v1i3.1336>
- Hussin, M H., Muhammad, A., & Larasathy, G. (2022, September 13). Penguatan Literasi Digital dalam Merespons Peningkatan Ekonomi Digital pada Masa Pandemi COVID-19. Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 6(2), 349-349. <https://doi.org/10.30595/jppm.v6i2.12488>
- Oppong, C., Atchulo, A S., Akwaa-Sekyi, E K., Grant, D., & Kpegba, S A. (2023, July 5). Financial literacy, investment and personal financial management nexus: Empirical evidence on private sector employees. Cogent OA, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2229106>

Rahayu, S., Kamal, M., Junjunan, A R., Hakim, F., Fauzan, I., Isan, I N., Nugraha, R S., Setiawan, W., Faishal, W., Wahyuni, Y S., & Hidayah, Z Z M. (2022, May 19). Membangun Masyarakat Cerdas Dalam Literasi Digital. , 3(1), 32-37. <https://doi.org/10.33364/miftek/v.3-1.1294>

Dawood, S R S. (2019, August 30). Digital Divide and Poverty Eradication in the Rural Region of Northern Peninsular Malaysia. Gadjah Mada University, 51(2), 172-172. <https://doi.org/10.22146/ijg.37758>

Ahmad, M., Ghoni, A A., & Wahyuni, S. (2023, June 13). Dampak Teknologi Finansial Illegal dan Penegakan Hukumnya di Indonesia. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 9(1), 159-168. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2395>

Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021, December 31). PERAN TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI KABUPATEN SUMBAWA. , 9(3), 219-226. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i3.506>